
MEDIAÇÃO EM CONFLITOS FAMILIARES, GÊNERO E INOVAÇÃO INSTITUCIONAL

MEDIATION, GENDER, AND INSTITUTIONAL INNOVATION

José Laurindo de Souza Netto¹

Mariele Zanco Laismann²

Apoenna Amaral de Alencar Castro³

SOUZA NETTO, José L. de; LAISMANN, Mariele Z.; CASTRO, Apoenna A. de A. Mediação em conflitos familiares, gênero e inovação institucional. Revista Direito, Inovação e Regulações: Centro Universitário de Cascavel (UNIVEL). Cascavel. Julho. 2025; v. 4 (n. 9): 62-79. ISSN-e: 2965-0860. DOI 10.5281/zenodo.20385411

¹ Desembargador do TJPR. Coordenador e Professor Titular do PPGD (Mestrado e Doutorado) do UNICURITIBA. Lattes: 8509259358093260. ORCID: 0000-0002-6950-6128. E-mail: profjoselaurindo@gmail.com.

² Mestra em Direito das Relações Sociais pela UFPR (2023). Assessora Jurídico-Administrativa do TJPR. Lattes: 2945760839832750. ORCID: 0000-0003-1807-0114. E-mail: marielezlaismann@gmail.com.

³ Procuradora do Estado do Paraná (2019), atualmente no Consultivo (Aquisições e Serviços). Bacharel em Direito pela PUC Goiás (2011). Pós-Graduada em Direito Tributário pela UFG (2012). E-mail: apoenna.jus@gmail.com.

RESUMO

O presente artigo examina a mediação familiar a partir de um enquadramento teórico e normativo que a compreende não apenas como técnica consensual de solução de litígios, mas como instrumento regulatório e institucional da política pública de tratamento adequado de conflitos. Com base em metodologia qualitativa, de natureza bibliográfica e documental, sustenta-se que a mediação, quando orientada por perspectiva de gênero, pode desempenhar função juridicamente qualificada de correção de assimetrias estruturais, de prevenção de danos relacionais e de promoção de justiça substantiva. O estudo articula a Constituição Federal de 1988, o Código de Processo Civil de 2015, a Lei n.º 13.140/2015, a Resolução CNJ n.º 125/2010, a Resolução CNJ n.º 225/2016, a Lei n.º 12.846/2013, o Decreto n.º 11.129/2022, além da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 5 e 16, a fim de demonstrar que a mediação sensível ao gênero integra uma agenda contemporânea de inovação jurídica, governança institucional, integridade e sustentabilidade democrática. Defende-se que o mediador, longe de ocupar posição meramente neutra ou passiva, exerce função ético-institucional de garantia de participação qualificada, de identificação de vulnerabilidades e de contenção da reprodução de hierarquias patriarcais no processo autocompositivo. Argumenta-se, ainda, que a mediação com perspectiva de gênero constitui inovação institucional no sistema de justiça, por redesenhar práticas, protocolos e competências em consonância com os compromissos constitucionais de igualdade material, dignidade humana e acesso efetivo à justiça. Conclui-se que a incorporação de protocolos específicos, formação interdisciplinar continuada e mecanismos de compliance institucional nos CEJUSCs constitui condição necessária para que a mediação familiar se afirme como tecnologia pública de pacificação, inclusão, proteção de direitos e transformação social.

Palavras-chave: igualdade de gênero; inovação procedimental; mediação; políticas públicas; regulação.

ABSTRACT

This article examines family mediation from a theoretical and normative framework that understands it not only as a consensual technique for resolving disputes, but also as a regulatory and institutional instrument of public policy for the appropriate treatment of conflicts. Based on a qualitative methodology of a bibliographic and documentary nature, it argues that mediation, when guided by a gender perspective, can play a legally qualified role in correcting structural asymmetries, preventing relational harm, and promoting substantive justice. This study articulates the 1988 Federal Constitution, the 2015 Code of Civil Procedure, Law No. 13.140/2015, CNJ Resolution No. 125/2010, CNJ Resolution No. 225/2016, Law No. 12.846/2013, Decree No. 11.129/2022, as well as the 2030 Agenda and Sustainable Development Goals 5 and 16, in order to demonstrate that gender-sensitive mediation is part of a contemporary agenda of legal innovation, institutional governance, integrity, and democratic sustainability. It argues that the mediator, far from occupying a merely neutral or passive position, performs an ethical-institutional function of guaranteeing qualified participation, identifying vulnerabilities, and containing the reproduction of patriarchal hierarchies in the self-composition process. It is further argued that mediation with a gender perspective constitutes an institutional innovation in the justice system, by redesigning practices, protocols, and competencies in line with the constitutional commitments of material equality, human dignity, and effective access to justice. It is concluded that the incorporation of specific protocols, ongoing interdisciplinary training, and institutional compliance mechanisms in the CEJUSCs (Special Civil Courts) is a necessary

condition for family mediation to establish itself as a public technology for pacification, inclusion, protection of rights, and social transformation.

Keywords: gender equality; mediation; procedural innovation; public policies; regulation.

INTRODUÇÃO

A mediação consolidou-se, no constitucionalismo processual contemporâneo, como expressão de uma transformação profunda do modo pelo qual o Estado compreende o conflito, administra controvérsias e organiza institucionalmente o acesso à justiça. Já não se trata apenas de oferecer uma via alternativa ao processo adjudicatório, nem de conceber a autocomposição como expediente periférico de desafogo da jurisdição. O que se observa, sobretudo a partir da Constituição da República de 1988, do Código de Processo Civil de 2015 e da Lei n.º 13.140/2015, é a progressiva afirmação da mediação como instrumento regulatório e institucional da política pública de tratamento adequado de conflitos, vocacionado à promoção de soluções legítimas, participativas e socialmente sustentáveis.

Nesse horizonte, a Resolução CNJ n.º 125/2010 representa marco decisivo ao retirar a mediação do plano meramente experimental e inseri-la no desenho estruturante da governança judiciária brasileira, conferindo-lhe densidade pública, institucionalidade e finalidade democrática. A mediação passa, assim, a ser compreendida como peça integrante da arquitetura do acesso à justiça e da realização de uma ordem jurídica comprometida com a dignidade da pessoa humana, a igualdade substancial e a pacificação social.

Essa leitura exige, todavia, a superação de uma visão simplificadora segundo a qual a mediação seria um procedimento tecnicamente neutro, indiferente às desigualdades materiais que atravessam os sujeitos e conformam suas reais possibilidades de fala, negociação e decisão. A clássica reflexão de Cappelletti e Garth (1988) já demonstrava que a mera abertura formal de canais institucionais não basta para assegurar tutela efetiva de direitos, pois a igualdade procedimental abstrata frequentemente encobre profundas desigualdades concretas. No campo da autocomposição, a advertência permanece atual: um procedimento consensual que ignore estruturas de dominação pode converter-se em espaço de reprodução refinada da assimetria, e não em arena de emancipação. A crítica de Owen Fiss (1984), ao questionar a idealização acrítica do acordo, permanece relevante precisamente porque recorda que nem todo consenso é, por si só, sinônimo de justiça.

No âmbito das relações familiares, essa advertência torna-se ainda mais contundente. A família, longe de constituir espaço naturalmente harmônico, é também local de distribuição desigual de poder, de internalização de papéis sociais e de reprodução de expectativas normativas de gênero. Susan Moller Okin (1989), Nancy Fraser (2003), Catharine MacKinnon (1989), Kimberlé Crenshaw (1989), Joan Scott (1995), Judith Butler (2003), Silvia Federici (2019), Joan Tronto (1993), Martha Albertson Fineman (2008), Heleieth Saffioti (2004), Flávia Biroli (2018) e Célia Regina Jardim Pinto (2003) demonstram, sob perspectivas diversas, que gênero não é dado acidental da vida social, mas estrutura de organização de poder, divisão do trabalho, reconhecimento simbólico e vulnerabilidade institucional.

Desse modo, conflitos familiares não podem ser adequadamente compreendidos sem o reconhecimento de que, em numerosos contextos, a fala, o cuidado, a dependência econômica, a gestão da vida doméstica e o exercício da autoridade são atravessados por padrões patriarcais historicamente naturalizados. Nesse cenário, o papel do mediador ultrapassa a função de mero facilitador de comunicação. Em diálogo com Frank Sander (1976), Carrie Menkel-Meadow (2022), Robert A. Baruch Bush e Joseph P. Folger (2005), Nancy Welsh (2001), Diego Faleck (2020), Fernanda Tartuce (2018), Roberto Portugal Bacellar (2012) e Kazuo Watanabe (2011), percebe-se que a mediação possui múltiplas racionalidades: eficiência, participação, restauração relacional, autonomia, legitimidade e transformação.

A questão central, portanto, não consiste em saber se o mediador “interfere” ou “não interfere”, mas em delimitar qual concepção de imparcialidade é compatível com uma ordem constitucional fundada na dignidade humana, na igualdade material e na redução de desigualdades. Em disputas marcadas por assimetrias estruturais, a omissão do terceiro facilitador tende a beneficiar a parte já favorecida pelas condições sociais externas ao procedimento. A neutralidade, quando confundida com indiferença, converte-se em cumplicidade estrutural.

É precisamente nesse ponto que a perspectiva de gênero emerge não como elemento ideológico exógeno ao Direito, mas como categoria analítica indispensável à própria racionalidade jurídica contemporânea. O reconhecimento de desigualdades históricas entre homens e mulheres, bem como de intersecções entre gênero, classe, raça, maternidade, dependência econômica e cuidado, não corrige a mediação “por fora”; ao contrário, torna possível sua conformação interna à Constituição de 1988, à Lei de Mediação, ao CPC/2015 e à matriz internacional de direitos humanos. A mediação com perspectiva de gênero constitui, nesse sentido, inovação institucional no sistema de justiça, na medida em que reformula práticas, protocolos, competências e desenhos procedimentais para alinhar a autocomposição aos compromissos constitucionais de igualdade substantiva.

Essa perspectiva também permite aproximar a mediação do debate contemporâneo sobre regulação, governança e compliance. A Lei n.º 12.846/2013 e o Decreto n.º 11.129/2022, embora dirigidos diretamente à responsabilização de pessoas jurídicas e aos programas de integridade, oferecem elementos conceituais relevantes para pensar uma cultura institucional de prevenção de riscos, gestão ética, responsabilização, protocolos e controles internos. Transposta criticamente ao sistema de justiça, essa lógica evidencia que a mediação familiar sensível ao gênero requer integridade procedimental, mecanismos de detecção de vulnerabilidades, fluxos protetivos e padrões institucionais aptos a evitar revitimização, opacidade decisória e reprodução de discriminações.

Também a dimensão da sustentabilidade não é periférica ao tema. A Agenda 2030 das Nações Unidas, especialmente por meio dos ODS 5 e 16, impõe releitura das instituições de justiça a partir da promoção da igualdade de gênero, do fortalecimento de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas e da difusão de culturas de paz. A mediação familiar, quando orientada por equidade, cuidado, integridade e participação qualificada, contribui

simultaneamente para a prevenção da violência, para a qualidade relacional das decisões familiares e para a sustentabilidade social das soluções construídas.

O objeto deste estudo consiste, assim, em examinar o papel transformador do mediador na promoção da igualdade de gênero em conflitos familiares, a partir de uma leitura que articula mediação, regulação, inovação institucional, compliance e sustentabilidade. Busca-se demonstrar que a mediação com perspectiva de gênero não representa desvio de sua natureza, mas sua realização constitucionalmente adequada; e que a atuação do mediador, quando eticamente estruturada, normativamente orientada e institucionalmente apoiada, pode contribuir para neutralizar assimetrias, ampliar participação, proteger vulnerabilidades e transformar a mediação em tecnologia pública de justiça substancial.

A relevância científica do trabalho reside precisamente em explorar essa interseção ainda insuficientemente desenvolvida na literatura nacional: a mediação não apenas como técnica consensual, mas como arquitetura institucional de acesso à justiça comprometida com igualdade, integridade, inovação jurídica e democracia.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Mediação como política pública regulatória e institucional

A compreensão da mediação no Brasil exige sua inscrição no marco constitucional inaugurado em 1988. Embora a Constituição não mencione expressamente a mediação, sua arquitetura normativa oferece bases inequívocas para sua valorização: a dignidade da pessoa humana, a cidadania, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos sem discriminações, algo que está explícito no próprio preâmbulo. Lida a partir dessas coordenadas, a mediação deixa de ser simples técnica procedimental para se afirmar como modo de realização do projeto constitucional de democratização do tratamento dos conflitos.

O Código de Processo Civil (CPC) de 2015 aprofunda esse movimento ao estabelecer, no art. 3.º, §§ 2.º e 3.º, o dever de promoção da solução consensual pelo Estado e pelos sujeitos processuais. A Lei n.º 13.140/2015, por sua vez, densifica o instituto e lhe confere moldura jurídico-procedimental específica, inclusive no âmbito da administração pública. A Resolução n.º 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) completa esse tripé normativo ao atribuir escala organizacional e responsabilidade institucional ao Poder Judiciário na implementação da autocomposição. Como sublinha Watanabe (2011), o tratamento adequado dos conflitos não se resume à escolha de meios mais céleres, mas pressupõe a identificação do método mais legítimo e funcional para cada controvérsia. Na mesma linha, Bacellar (2012) observa que a mediação integra uma mudança cultural do sistema de justiça, deslocando-o de uma lógica exclusivamente sentencial para uma racionalidade cooperativa e participativa.

Esse quadro normativo permite afirmar que a mediação possui inequívoca dimensão regulatória. Ela regula expectativas, redistribui protagonismos, produz padrões institucionais de interação e reordena o papel do Estado diante do conflito. Em vez de monopólio

adjudicatório, emerge uma governança policêntrica do tratamento das controvérsias, na qual a institucionalidade da mediação se torna componente da própria legitimidade do sistema de justiça. A literatura de Sander (1976) e Menkel-Meadow (2022) já antecipava que diferentes disputas exigem diferentes portas institucionais. O chamado multi-door courthouse não é apenas desenho administrativo; é teoria de regulação do acesso à justiça. No contexto brasileiro, a Resolução n.º 125/2010 do CNJ materializa precisamente essa passagem, ao organizar centros, capacitações, fluxos e parâmetros de atuação.

Contudo, a institucionalização da mediação não garante, por si só, sua justiça material. Como adverte Fraser (2003), não há redistribuição efetiva sem reconhecimento, e não há reconhecimento pleno sem transformação dos padrões institucionais que naturalizam subordinações. A política pública da mediação, portanto, não pode permanecer cega às desigualdades de gênero, sob pena de converter-se em regulação formalmente inclusiva e materialmente excludente. A ausência de referência explícita à perspectiva de gênero nos marcos gerais da autocomposição revela lacuna institucional que precisa ser preenchida por interpretação constitucional, desenho regulatório complementar e protocolos de governança.

2.2 Acesso à justiça, crítica ao consenso e justiça substantiva

A mediação familiar, especialmente quando celebrada como solução “mais humana” ou “menos traumática”, precisa ser submetida a exame crítico. Cappelletti e Garth (1988) demonstraram que o acesso à justiça não se esgota na franquia de entrada ao sistema, mas exige remoção de barreiras econômicas, culturais e estruturais que impedem usufruto real dos direitos. Aplicada à mediação, essa premissa impede que se confunda acesso ao procedimento com acesso à justiça. Comparecer a uma sessão não equivale, automaticamente, a participar em condições de liberdade e igualdade.

A crítica de Fiss (1984) ao settlement permanece valiosa porque desestabiliza o fetichismo do consenso. O acordo, em si mesmo, não é valor absoluto. Pode ser expressão de autonomia, mas também pode ser produto de desigualdade, coerção difusa, exaustão emocional ou déficit informacional. Em disputas familiares atravessadas por dependência econômica, sobrecarga de cuidado, violência psicológica ou hierarquias de gênero, o consenso pode funcionar como aparência de pacificação que apenas redesenha a dominação em linguagem conciliatória. Welsh (2001) acrescenta que a legitimidade da mediação depende de procedural fairness, isto é, de percepção efetiva de voz, consideração, respeito e participação significativa. Sem essas condições, a consensualidade perde densidade democrática.

Por isso, a mediação familiar não deve ser defendida como substituto axiologicamente superior da jurisdição, mas como instrumento cujo valor depende das condições concretas de sua operação. Faleck (2020) sustenta que a mediação agrega qualidade decisória quando permite construção informada e sustentável de soluções; porém, esse potencial só se realiza quando o procedimento consegue tratar assimetrias com seriedade institucional. Tartuce (2018) e Watanabe (2011) igualmente ressaltam que a autocomposição deve ser adequada ao conflito, não imposta como dogma de eficiência. A solução consensual é valiosa quando

respeita direitos, protege vulneráveis e produz estabilidade relacional. Quando ignora contextos de opressão, sua eficiência aparente pode ocultar injustiça substantiva.

Essa discussão é central para a temática de gênero. A igualdade formal entre as partes, proclamada no início de uma sessão, não neutraliza desigualdades históricas incorporadas aos corpos, às narrativas, à disponibilidade econômica e às capacidades de argumentação. A mediação familiar sensível ao gênero, portanto, demanda reconstrução qualitativa do próprio conceito de acesso à justiça: não basta abrir o procedimento; é preciso desenhá-lo de modo a redistribuir voz, reconhecer vulnerabilidades e impedir que a lógica do consenso reproduza silenciamentos historicamente sedimentados.

2.3 Gênero, família e estruturas de poder

As relações familiares constituem um dos lugares privilegiados de reprodução das desigualdades de gênero. Okin (1989) mostrou de modo contundente que teorias políticas supostamente universalistas frequentemente desconsideram que a família não é exterior à justiça, mas espaço central de sua negação ou realização. MacKinnon (1989), por sua vez, evidenciou que a desigualdade de gênero não opera apenas por discriminações explícitas, mas por normalizações que tornam a subordinação socialmente invisível. Scott (1995) ensinou que gênero é categoria constitutiva das relações sociais de poder; Butler (2003) demonstrou o caráter performativo das identidades; Crenshaw (1989) explicitou a necessidade de leitura interseccional; Biroli (2018) analisou a articulação entre autonomia, cuidado e desigualdade; Saffioti (2004) revelou o enraizamento da dominação patriarcal; Fineman (2008) reposicionou a vulnerabilidade como dado estrutural da condição humana, e não mero acidente individual.

Essas contribuições tornam inequívoco que conflitos familiares não podem ser lidos como choques privados entre indivíduos abstratos. Eles são também expressão de estruturas sociais que distribuem autoridade, renda, tempo, cuidado e legitimidade de fala de maneira desigual. Mulheres, em muitos contextos, ingressam na mediação carregando sobre si o peso do trabalho doméstico não remunerado, da responsabilização quase exclusiva pelos filhos, da dependência financeira, da culpabilização social pela ruptura conjugal e da socialização para a conciliação autossacrificial. Homens, por outro lado, muitas vezes comparecem respaldados por maior autonomia econômica, maior reconhecimento de autoridade e menor exigência de justificação do próprio tempo e desejo. A sessão de mediação, portanto, não começa do zero; ela é precedida por uma história de distribuição desigual de recursos materiais e simbólicos.

Federici (2019) e Tronto (1993) são particularmente relevantes ao revelar o caráter estrutural do trabalho de cuidado e sua histórica invisibilização. A desconsideração do cuidado nas disputas familiares produz efeitos concretos em partilhas, alimentos, guarda e reorganização da vida pós-ruptura. Quando a mediação não explicita esse trabalho invisível, tende a naturalizar arranjos injustos sob a aparência de acordo equilibrado. Fraser (2003) ajuda a compreender o fenômeno: injustiças econômicas e injustiças de reconhecimento se reforçam mutuamente. A mulher que cuidou da casa e dos filhos durante anos não sofre apenas prejuízo patrimonial; sofre desvalorização institucional de uma atividade sem a qual a própria reprodução social não ocorreria.

Nesse contexto, a perspectiva de gênero na mediação não consiste em privilegiar uma parte em razão de seu sexo, mas em tornar visível a assimetria estrutural que a linguagem da igualdade abstrata oculta. O mediador, ao reconhecer essas dinâmicas, não abandona a imparcialidade; redefine-a em chave constitucional. Sua função passa a ser a de garantir que a autonomia exercida no procedimento seja real, e não meramente formal.

2.4 O papel do mediador: entre imparcialidade, intervenção ética e transformação

A literatura da mediação oferece diferentes modelos para compreender a função do terceiro facilitador. Bush e Folger (2005), na tradição transformativa, enfatizam empowerment e recognition, isto é, fortalecimento da capacidade decisória e reconhecimento recíproco. Menkel-Meadow (2022) destaca a complexidade ética da prática mediativa e sua potência para construir soluções mais criativas e responsivas. Lederach (1997), no campo da transformação de conflitos, insiste que o conflito não é simples problema a ser encerrado, mas fenômeno relacional que pode abrir possibilidades de mudança estrutural. Rosenberg (2006), com a comunicação não violenta, reforça a centralidade de uma escuta que vá além de posições e identifique necessidades profundas.

No plano jurídico, porém, subsiste o debate sobre a extensão da atuação legítima do mediador. Uma leitura restritiva da imparcialidade tende a concebê-lo como garantidor de um espaço de fala, mas não como agente com responsabilidade de correção de assimetrias. Essa posição, embora busque proteger a autonomia das partes, revela insuficiência diante de conflitos marcados por desequilíbrios de gênero. Em tais hipóteses, a passividade do mediador não preserva neutralidade; apenas deixa intactas forças que operam antes e durante o procedimento. A própria ideia habermasiana de ação comunicativa, fundada em condições ideais de fala, mostra que a validade do diálogo depende da redução de coerções e assimetrias que distorcem a comunicação (Habermas, 1987). Se essas condições não existem espontaneamente, o procedimento precisa criá-las institucionalmente.

A atuação transformadora do mediador, nesse sentido, não autoriza paternalismo nem substituição da vontade das partes. Ela demanda competência para identificar relações de poder, reequilibrar participação, qualificar informação, explicitar impactos e conter formas sutis de silenciamento. Warat (2004) já compreendia a mediação como experiência sensível, ética e humanizadora, incapaz de ser reduzida a técnica burocrática. O mediador, nessa chave, não é mero administrador de falas, mas operador de um espaço de alteridade que pode romper automatismos autoritários.

Em matéria de gênero, isso significa reconhecer quando o discurso do “consenso” serve para pressionar renúncias desproporcionais, quando a parte vulnerável internaliza culpa, medo ou subalternidade, e quando a linguagem cordial encobre violência simbólica. O mediador, portanto, deve ser compreendido como função institucional de garantia. Sua tarefa é assegurar integridade procedimental, liberdade comunicativa e equidade de participação. A imparcialidade adequada ao Estado Constitucional não é indiferença diante da desigualdade, mas compromisso com condições justas de deliberação.

Esse ponto é central para afirmar que a mediação com perspectiva de gênero constitui inovação institucional: ela redefine o papel do terceiro facilitador de maneira compatível com direitos fundamentais e com a agenda contemporânea de democratização do sistema de justiça.

2.5 Violência doméstica, revitimização e limites da mediação

A discussão torna-se ainda mais sensível quando o conflito familiar se relaciona à violência doméstica ou a padrões persistentes de abuso psicológico, moral, econômico ou patrimonial. Nesses casos, a assimetria não é apenas relevante; ela pode ser estruturalmente impeditiva da autocomposição legítima. A Resolução CNJ n.º 225/2016, ao instituir a Política Nacional de Justiça Restaurativa, embora não trate diretamente da mediação familiar, reforça no sistema de justiça a importância de metodologias responsivas ao dano, à segurança e à centralidade da pessoa vulnerabilizada. Essa sensibilidade, conjugada com a Convenção de Belém do Pará e com a proteção constitucional da dignidade humana, impõe redobrada cautela na utilização da mediação em contextos de violência de gênero.

A literatura especializada é firme em advertir que relações abusivas comprometem gravemente a liberdade negocial. MacKinnon (1989) já mostrava que estruturas de dominação masculina operam de forma capilar, naturalizando medo, submissão e autolimitação. Crenshaw (1989), ao trabalhar a interseccionalidade, alerta que vulnerabilidades se agravam quando gênero se cruza com raça, classe, maternidade, dependência econômica e acesso desigual a redes de proteção. Nesses cenários, insistir em uma mediação indiferente ao contexto pode significar institucionalizar a revitimização.

Isso não conduz, necessariamente, à afirmação simplista de que toda e qualquer mediação seja impossível em qualquer conflito com histórico de violência. O que se impõe é uma arquitetura rigorosa de triagem, protocolos, critérios de elegibilidade, sessões apartadas quando cabíveis, escuta qualificada, articulação com a rede de proteção, avaliação contínua de risco e possibilidade de interrupção imediata do procedimento. A ideia de compliance institucional mostra-se especialmente fecunda aqui. Tal como programas de integridade demandam identificação, prevenção, monitoramento e resposta a riscos, a mediação familiar sensível ao gênero exige governança protetiva apta a detectar fatores de coerção, vulnerabilidade e revitimização.

Não basta confiar exclusivamente na habilidade individual do mediador; é necessário construir ambientes institucionais seguros, com fluxos definidos, registros adequados, capacitação permanente e supervisão. A principal questão, portanto, não é meramente procedimental, mas ético-regulatória. A mediação familiar, para ser compatível com direitos fundamentais, precisa reconhecer seus próprios limites. O ideal consensual não pode se sobrepor ao dever de proteção. Quando a segurança, a autonomia ou a integridade psíquica de uma das partes estiverem comprometidas, a insistência na autocomposição deixa de ser política de pacificação e passa a ser erro institucional.

2.6 Inovação jurídica, tecnologia institucional e sustentabilidade democrática

O argumento de que a mediação com perspectiva de gênero constitui inovação institucional no sistema de justiça deve ser tomado em sentido forte. Inovação jurídica não se restringe à digitalização de fluxos, ao uso de plataformas ou à aceleração de rotinas. Embora Katsh e Rabinovich-Einy (2017) e Susskind (2019) mostrem o impacto das novas tecnologias na resolução de disputas, a verdadeira inovação institucional reside na capacidade de redesenhar arranjos decisórios, distribuir poder de forma mais democrática e alinhar procedimentos a valores constitucionais. Sob essa perspectiva, a mediação sensível ao gênero é inovadora porque altera o modo como o sistema de justiça enxerga o conflito familiar, redefine o papel do mediador, qualifica o conceito de consenso e introduz critérios materiais de legitimidade.

Mazzucato (2018), ao conceber o Estado como agente orientado por missões, oferece chave especialmente útil. Instituições públicas não devem apenas corrigir falhas ou administrar passivamente demandas; podem liderar transformações normativas e sociais, definindo missões públicas de alto valor coletivo. A política judiciária da mediação, lida a partir desse horizonte, pode ser compreendida como missão institucional de democratização do tratamento dos conflitos. Se assim é, a incorporação da perspectiva de gênero deixa de ser adendo temático e passa a integrar o núcleo da missão pública de produção de justiça inclusiva.

Ostrom (1990), por sua vez, ao estudar formas de governança policêntrica e cooperação institucional, ajuda a pensar os CEJUSCs como espaços de coordenação entre múltiplos atores, saberes e redes de proteção. A mediação familiar efetiva demanda articulação entre Direito, Psicologia, Serviço Social, políticas de proteção à mulher, infância e família. Nessa lógica, inovação institucional significa também capacidade de coordenação horizontal, construção de protocolos compartilhados e aprendizagem organizacional.

A sustentabilidade, por sua vez, deve ser compreendida em seu sentido ampliado. Não se trata apenas de sustentabilidade ambiental, mas de sustentabilidade social e institucional. A Agenda 2030 e os ODS 5 e 16 tornam explícito que igualdade de gênero, paz, justiça e instituições eficazes são dimensões interdependentes. Uma mediação que produz acordos formalmente rápidos, porém materialmente excludentes, não é sustentável. Sustentável é a solução que reduz assimetrias, previne recorrência conflitiva, protege pessoas vulneráveis, fortalece capacidades relacionais e mantém coerência com os direitos fundamentais. Sob esse prisma, a mediação familiar orientada pela igualdade de gênero é tecnologia institucional de sustentabilidade democrática.

2.7 Compliance institucional, integridade e protocolos nos CEJUSCs

A incorporação da linguagem do compliance ao debate sobre mediação familiar pode parecer, à primeira vista, deslocada. Contudo, quando compreendido em seu sentido mais denso, compliance não é mero formalismo empresarial, mas cultura de integridade, conformidade normativa, gestão de riscos, prevenção de desvios e fortalecimento da responsabilidade institucional. A Lei n.º 12.846/2013 e o Decreto n.º 11.129/2022, ao tratarem de programas de integridade, enfatizam elementos como comprometimento da alta administração, padrões de conduta, controles internos, treinamentos, análise de riscos, canais de denúncia e monitoramento contínuo. Transpostos, com as cautelas necessárias, ao contexto dos CEJUSCs, esses elementos podem inspirar uma agenda robusta de governança da mediação.

Em matéria de gênero, tal agenda deveria compreender, no mínimo: triagem qualificada para identificação de violência ou vulnerabilidade; protocolos de atuação para conflitos com assimetrias relevantes; critérios claros de suspensão ou não admissibilidade da mediação; capacitação obrigatória e contínua em gênero, interseccionalidade, violência doméstica e comunicação não violenta; registro e monitoramento de incidentes críticos; articulação com redes externas de proteção; supervisão técnica periódica; e avaliação institucional dos resultados sob perspectiva de direitos. Não se trata de burocratizar a mediação, mas de impedir que sua flexibilidade seja convertida em opacidade.

A linguagem da integridade também contribui para deslocar a mediação do plano da boa vontade individual para o da responsabilidade organizacional. A justiça autocompositiva não pode depender exclusivamente da sensibilidade pessoal do mediador. É preciso que a instituição assuma compromisso explícito com padrões de equidade. Isso significa admitir que há riscos inerentes ao procedimento e que esses riscos devem ser governados. A mediação familiar, especialmente em questões de gênero, exige desenho institucional preventivo. O compliance, nesse contexto, funciona como matriz de organização ética da prática, apta a assegurar coerência entre política pública, formação profissional, protocolos e resultados.

Essa leitura é especialmente relevante para os CEJUSCs, enquanto expressão concreta da política judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos. Se esses centros são a face institucional da mediação no Judiciário, sua legitimidade depende não apenas de produtividade, mas de integridade procedimental. A incorporação de protocolos de gênero e de programas de integridade institucional, portanto, não constitui luxo administrativo, mas exigência constitucional, regulatória e democrática.

2.8 Formação interdisciplinar, cultura institucional e função pedagógica

Nenhuma transformação institucional se sustenta sem investimento consistente em formação. A mediação familiar atravessada por gênero requer do mediador competências que excedem o domínio normativo básico do procedimento. É indispensável compreender dinâmicas de poder, vulnerabilidade, comunicação, trauma, cuidado, interdependência e padrões culturais. Bush e Folger (2005), Lederach (1997), Rosenberg (2006), Tartuce (2018), Bacellar (2012) e Watanabe (2011) já evidenciam, em registros diversos, que a mediação de qualidade pressupõe refinamento ético, escuta qualificada e compreensão complexa do conflito. Quando se agrega a perspectiva de gênero, a exigência torna-se ainda maior.

A formação interdisciplinar, contudo, não pode ser episódica nem ornamental. Precisa ser estruturante, contínua e institucionalmente reconhecida. Isso implica integrar à capacitação conteúdos de teoria feminista, estudos da vulnerabilidade, interseccionalidade, violência doméstica, trabalho de cuidado, justiça restaurativa, comunicação não violenta, ética da alteridade e governança de riscos. Exige, também, que se desnaturalizem concepções arraigadas sobre família, maternidade, autoridade, masculinidade e “neutralidade”. O mediador que desconhece a historicidade dessas categorias corre o risco de reproduzi-las em sua prática sob a aparência de senso comum.

Além da formação técnica, há problema mais profundo de cultura institucional. Scott (1995) mostrou que categorias aparentemente neutras frequentemente carregam marcações de poder invisibilizadas. Isso vale para o próprio sistema de justiça, cuja tradição foi por muito tempo organizada a partir de referências androcêntricas, hierárquicas e adversariais. A mediação, se quiser cumprir sua promessa emancipatória, precisa produzir contracultura institucional. Precisa ensinar novas formas de escuta, de responsabilização, de reconhecimento e de gestão do dissenso. Nesse aspecto, sua função é também pedagógica.

Essa função pedagógica possui nítida dimensão intergeracional. Conflitos familiares mediados sob parâmetros de equidade produzem efeitos que ultrapassam as partes imediatas. Filhos, filhas e demais membros da família observam, internalizam e reproduzem padrões relacionais. Quando a mediação legitima o cuidado, redistribui voz, desnaturaliza a dominação e promove respeito mútuo, contribui para a formação de uma cultura democrática no interior da própria vida privada. Tronto (1993) e Fineman (2008) permitem compreender que sociedades mais justas dependem de instituições capazes de reconhecer interdependência e vulnerabilidade. A mediação familiar, quando bem conduzida, torna-se uma dessas instituições.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida permitiu sustentar que a mediação familiar, quando informada por perspectiva de gênero, não pode mais ser compreendida como técnica acessória de administração de litígios privados. Ela se afirma, em sentido próprio, como instrumento regulatório e institucional da política pública de tratamento adequado de conflitos, dotado de relevância constitucional, densidade democrática e potencial transformador. À luz da Constituição Federal de 1988, do CPC/2015, da Lei n.º 13.140/2015, da Resolução CNJ n.º 125/2010 e do horizonte normativo dos direitos humanos, a mediação somente realiza adequadamente sua função quando comprometida não apenas com a produção de acordos, mas com a construção de condições procedimentais e materiais de justiça.

Nesse percurso, restou evidenciado que a igualdade formal das partes não basta para legitimar a autocomposição em disputas familiares atravessadas por assimetrias históricas. As contribuições de Okin, Fraser, MacKinnon, Crenshaw, Scott, Butler, Federici, Tronto, Fineman, Saffioti, Biroli e Pinto demonstram que gênero opera como estrutura de distribuição desigual de poder, reconhecimento, cuidado e autonomia. Ignorar esse dado no interior da mediação significa comprometer sua pretensão de legitimidade. O consenso, quando produzido em ambiente normativamente cego à desigualdade, pode converter-se em refinada continuação da dominação. Por isso, a mediação sensível ao gênero não constitui deformação do instituto, mas sua conformação constitucionalmente adequada.

Também se concluiu que o papel do mediador precisa ser reconceituado. A imparcialidade não pode mais ser lida como passividade diante da opressão. Em consonância com Bush e Folger (2005), Menkel-Meadow (2022), Welsh (2001), Lederach (1997), Rosenberg (2006), Bacellar (2012), Tartuce (2018), Faleck (2020) e Watanabe (2011), o mediador emerge como garantidor de integridade procedimental, de participação qualificada e de redistribuição de voz no espaço autocompositivo. Sua atuação ética e responsável não autoriza paternalismo, mas exige vigilância institucional contra processos de silenciamento, coerção difusa e naturalização de renúncias desproporcionais. Em contextos de violência doméstica, dependência econômica ou assimetria relacional severa, a responsabilidade do mediador e da instituição torna-se ainda mais rigorosa, impondo triagem, cautela, articulação com redes de proteção e, quando necessário, a própria recusa da via mediativa.

O estudo demonstrou, ademais, que a mediação com perspectiva de gênero constitui verdadeira inovação institucional no sistema de justiça. Essa inovação não se reduz a ganho gerencial ou a modernização instrumental; traduz, antes, reorganização normativa e procedimental orientada por valores constitucionais, pela Agenda 2030 e pelos ODS 5 e 16. Trata-se de inovação jurídica porque redefine a compreensão do conflito, redesenha o papel do mediador, reformula critérios de legitimidade do consenso e exige novas arquiteturas de governança. Nesse ponto, o diálogo com Mazzucato (2018), Ostrom (1990), Katsh e Rabinovich-Einy (2017) e Susskind (2019) mostrou-se decisivo para evidenciar que o futuro da justiça não depende apenas de digitalização ou eficiência, mas de capacidade institucional para produzir inclusão, integridade e sustentabilidade social.

Em consequência, impõe-se avançar do reconhecimento teórico para a normatização concreta. É necessária a elaboração de regulamentação específica para protocolos de mediação com perspectiva de gênero, apta a disciplinar critérios de triagem, fluxos de segurança, parâmetros de atuação, hipóteses de suspensão, articulação interinstitucional e diretrizes de formação. Do mesmo modo, revela-se imprescindível a implementação de mecanismos de compliance institucional nos CEJUSCs, compreendidos como programas de integridade voltados à prevenção de revitimização, à identificação de riscos procedimentais, ao monitoramento de práticas discriminatórias, à capacitação contínua e à consolidação de uma cultura organizacional coerente com os direitos fundamentais. A aproximação entre mediação, regulação e integridade não burocratiza o instituto; ao contrário, preserva sua legitimidade pública e sua aderência ao projeto constitucional.

Em síntese, a mediação familiar orientada pela igualdade de gênero deve ser reconhecida como tecnologia pública de justiça substancial, de pacificação democrática e de transformação cultural. Seu êxito não reside na mera obtenção de acordos, tampouco na redução estatística de litigiosidade, mas na capacidade de produzir soluções dignas, sustentáveis e normativamente íntegras, capazes de interromper a reprodução de hierarquias patriarcais e de afirmar, no interior das relações familiares, os valores constitucionais da igualdade, da liberdade e da dignidade humana. É nesse horizonte que a mediação deixa de ser simples método e passa a integrar, em sentido forte, uma política institucional de democracia, cuidado, integridade e justiça.

REFERÊNCIAS

ALBERTSON FINEMAN, Martha. The vulnerable subject: anchoring equality in the human condition. *Yale Journal of Law & Feminism*, New Haven, v. 20, n. 1, p. 1-23, 2008.

ALVES, V. G. et al. Mediação de conflitos em casos de divórcio com filhos: contribuições da Psicologia. *Revista Abracê*, São José dos Pinhais, v. 6, n. 3, p. 7205-7228, 2024. DOI: <https://doi.org/10.56238/arev6n3-172>. Acesso em: 05 set. 2025.

BACELLAR, Roberto Portugal. *Mediação e arbitragem*. São Paulo: Saraiva, 2012.

BARUCH BUSH, Robert A.; FOLGER, Joseph P. *The promise of mediation: the transformative approach to conflict*. Rev. ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2005.

BERTONCINI, C.; SILVA, P. C. M. da. Mediação judicial de conflitos familiares e violência doméstica contra mulheres. *Revista Jurídica FURB*. v. 28, p. 9-18, 2024. Disponível em: <https://ojsrevista.furb.br/ojs/index.php/juridica/article/view/10124/6350>. Acesso em: 05 set. 2025.

BERWIG, S. E.; MINOSSO, N. de C. Direitos humanos e mediação de conflitos: construindo novas relações. *Revista de Ciências Humanas e Sociais*. v. 6, n. 3, p. 91-107, 2020. Disponível em: <https://revistamissoeschs.com.br/missoes/article/view/225/228>. Acesso em: 04 set. 2025.

BIROLI, Flávia. *Gênero e desigualdades: os limites da democracia no Brasil*. São Paulo: Boitempo, 2018.

BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 16 mar. 2026.

BRASIL. Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Brasília, DF: Presidência da República, 2013. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/112846.htm. Acesso em: 16 mar. 2026.

BRASIL. Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 16 mar. 2026.

BRASIL. Lei n.º 13.140, de 26 de junho de 2015. Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113140.htm. Acesso em: 16 mar. 2026.

BRASIL. Decreto n.º 11.129, de 11 de julho de 2022. Regulamenta a Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 12 jul. 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d11129.htm. Acesso em: 16 mar. 2026. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d11129.htm

- BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
- CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988.
- CARVALHO, A. da C. Mediação e guarda compartilhada. *Gralha Azul*, Curitiba, n. 23, p. 31-40, abr./maio 2024. Disponível em: <https://revista.tjpr.jus.br/gralhaazul/article/view/29>. Acesso em: 16 de mar. 2026.
- CONSELHO DA EUROPA. Recomendação n. R(98)1 do Comitê de Ministros aos Estados-Membros sobre a Mediação Familiar. Estrasburgo: Conselho da Europa, 1998. Disponível em: <https://rm.coe.int/16804ecb74>. Acesso em: 3 out. 2025.
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Resolução n.º 125, de 29 de novembro de 2010. Institui a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Brasília, DF: CNJ, 2010. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/156>. Acesso em: 16 mar. 2026.
- CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil). Resolução n.º 225, de 31 de maio de 2016. Dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. Brasília, DF: CNJ, 2016. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2289>. Acesso em: 16 mar. 2026.
- CRENSHAW, Kimberlé. Demarginalizing the intersection of race and sex: a black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, Chicago, v. 1989, n. 1, p. 139-167, 1989.
- FALECK, Diego. Manual de design de sistemas de disputas: criação de arranjos procedimentais consensuais adequados. Indaiatuba: Foco, 2020.
- FEDERICI, Silvia. O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. Tradução de Coletivo Sycorax. São Paulo: Elefante, 2019.
- FISS, Owen M. Against settlement. *Yale Law Journal*, New Haven, v. 93, n. 6, p. 1073-1090, 1984.
- FRASER, Nancy. Redistribuição, reconhecimento e participação: por uma concepção integrada de justiça. In: SOUZA, Jessé (org.). Democracia hoje: novos desafios para a teoria democrática contemporânea. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, 2003. p. 245-282.
- GARCEL, Adriane; SOUZA NETTO, José Laurindo; KFOURI NETO, Miguel. O direito de acesso a tribunal, à mediação e à arbitragem na Convenção Americana de Direitos Humanos. *Revista Direito UFMS*, Campo Grande, v. 5, n. 2, p. 207-225, jul./dez. 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/revdir/article/view/9677>. Acesso em: 12 jan. 2025.
- HABERMAS, Jürgen. Teoria do agir comunicativo. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 2 v.
- KATSH, Ethan; RABINOVICH-EINY, Orna. Digital justice: technology and the internet of disputes. New York: Oxford University Press, 2017.
- LAISMANN, Mariele Zanco. Desenho de sistema de solução de conflitos aplicado à hiperjudicialização. 1. ed. Londrina: Editora Thoth, 2025.
- LAISMANN, Mariele Zanco; MATOS, Ana Carla Karmatiuk. Mediação familiar: muito além da sentença. *Gralha Azul*, Curitiba, v. 16, p. 87-105, fev./mar. 2023. Disponível em: <https://revista.tjpr.jus.br/gralhaazul/article/view/90/72>. Acesso em: 05 set.2025.

- LEDERACH, John Paul. *Building peace: sustainable reconciliation in divided societies*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 1997.
- MACKINNON, Catharine A. *Toward a feminist theory of the state*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989.
- MAZZUCATO, Mariana. *The value of everything: making and taking in the global economy*. London: Allen Lane, 2018.
- MENKEL-MEADOW, Carrie. *Mediation, arbitration, and alternative dispute resolution*. New York: Aspen, 2022.
- NADER, C. C. F. do C.; SANTOS, A. B. E. dos; DAUMAS, C. F. P. C. G. Equilibrando a balança: a perspectiva de gênero na mediação de conflitos no âmbito judicial. *Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente*, v. 5, p. 1-15, 2024. Disponível em: <https://aidca.org/ridca5-mujeres-mediacion-equilibrando-a-balanca-a-perspectiva-de-genero-na-mediacao-de-conflitos-no-ambito-judicial/>. Acesso em: 04 set. 2025.
- NAÇÕES UNIDAS. *Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável*. Nova Iorque: ONU, 2015. Disponível em: <https://sdgs.un.org/2030agenda>. Acesso em: 3 out. 2025.
- NAÇÕES UNIDAS. Objetivo 5: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Nova Iorque: ONU, [s.d.]. Disponível em: <https://sdgs.un.org/goals/goal5>. Acesso em: 16 mar. 2026.
- NAÇÕES UNIDAS. Objetivo 16: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Nova Iorque: ONU, [s.d.]. Disponível em: <https://sdgs.un.org/goals>. Acesso em: 16 mar. 2026.
- NETTO, José Laurindo de Souza et al. Mediação comunitária: um mecanismo para a emancipação do ser humano. *Relações Internacionais no Mundo Atual*, [s.l.], v. 3, n. 28, p. 39-56, 2020. Disponível em: <https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/4542/371372716>. Acesso em: 16 mar. 2026.
- OKIN, Susan Moller. *Justice, gender, and the family*. New York: Basic Books, 1989.
- ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. *Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher: Convenção de Belém do Pará*. Belém: OEA, 1994. Disponível em: <https://www.oas.org/en/mesecvi/convention.asp>. Acesso em: 16 mar. 2026.
- OSTROM, Elinor. *Governing the commons: the evolution of institutions for collective action*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- PARIZOTTO, Natália Regina. Violência doméstica de gênero e mediação de conflitos: a reatualização do conservadorismo. *Serviço Social & Sociedade*, São Paulo, v. 132, p. 287-305, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0101-6628.142>. Acesso em: 16 mar. 2026.
- PINTO, Célia Regina Jardim. *Uma história do feminismo no Brasil*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2003.
- ROSENBERG, Marshall B. *Comunicação não violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais*. Tradução de Mário Vilela. São Paulo: Ágora, 2006.
- SAFFIOTI, Heleieth I. B. *Gênero, patriarcado, violência*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004.

SANDER, Frank E. A. Varieties of dispute processing. In: LEVIN, A. Leo; WHEELER, Russell R. (ed.). *The Pound Conference: perspectives on justice in the future*. St. Paul: West Publishing, 1976. p. 65-87.

SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. *Educação & Realidade*, Porto Alegre, v. 20, n. 2, p. 71-99, jul./dez. 1995.

SENA, A. D. P. de. Mediação e perspectiva de gênero: uma abordagem dos métodos autocompositivos em relações com desequilíbrios estruturais. *Revista de Formas Consensuais de Solução de Conflitos*, v. 10, n. 1, p. 55-70, jan./jul. 2024. DOI: 10.26668/IndexLawJournals/2525-9679/2024.v10i1.10636.

SUSSKIND, Richard. *Online courts and the future of justice*. Oxford: Oxford University Press, 2019.

TARTUCE, Fernanda. *Mediação nos conflitos civis*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

TRONTO, Joan C. *Moral boundaries: a political argument for an ethic of care*. New York: Routledge, 1993.

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2008/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2008. Relativa a certos aspectos da mediação em matéria civil e comercial. *Jornal Oficial da União Europeia*, L 136, 24 maio 2008. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32008L0052>. Acesso em: 3 out. 2025.

WARAT, Luis Alberto. *Surfando na pororoca: o ofício do mediador*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004.

WATANABE, Kazuo. Política pública do Poder Judiciário nacional para tratamento adequado dos conflitos de interesses. In: PELUSO, Antonio Cezar; RICHA, Morgana de Almeida (coord.). *Conciliação e mediação: estruturação da política judiciária nacional*. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 3-14.

WELSH, Nancy A. The thinning vision of self-determination in court-connected mediation: the inevitable price of institutionalization? *Harvard Negotiation Law Review*, Cambridge, v. 6, p. 1-96, 2001.

Recebido em: 12 de março de 2026.

Aceito em: 11 de abril de 2026.